

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ANTIBAKTERIAL BIOPOLIMER ASOSLI QADOQLASH TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLARI

*k.f.d., prof Eshqurbonov Furqat Bozorovich,
tayanch doktorant Narzullayev Fazliddin Shuhrat o'g'li.
narzullaevfazliddin5@gmail.com*

*Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
Tel-998(99)-660-78-37*

<https://orcid.org/0009-0004-2219-8940>

UDK: 10167.664

Annotatsiya: *Mazkur maqolada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda antibakterial biopolimer asosli qadoqlash texnologiyalarining ahamiyati va istiqbollari yoritilgan. An'anaviy plastik qadoqlash materiallarining ekologik muammolari va oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda samaradorlikni kamaytirishi tahlil qilingan. Biopolimerlarning asosiy turlari (xitozan, kollagen, kraxmal, sellyuloza va boshqalar) hamda ularga tabiiy antibakterial moddalar (efir moylari, organik kislotalar, o'simlik ekstraktlari)ni qo'shish usullari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, antibakterial biopolimer qadoqlash materiallari mikroorganizmlar rivojlanishini sezilarli darajada cheklashi va oziq-ovqat mahsulotlarining saqlash muddatini uzaytirishi aniqlangan. Maqolada ushbu texnologiyaning oziq-ovqat sanoati uchun iqtisodiy va ekologik afzalliklari, shuningdek, uni keng miqyosda qo'llashdagi mavjud muammolar va kelajakdagi innovatsion yo'nalishlari muhokama qilindi.*

Kalit so'zlar: *Oziq-ovqat xavfsizligi, antibakterial qadoqlash, biopolimer, xitozan, kollagen, bioaktiv moddalar, nanotexnologiya, ekologik xavfsizlik va hokoza.*

Annotation: *This article describes the importance and prospects of antibacterial biopolymer-based packaging technologies in ensuring food safety. Environmental problems of traditional plastic packaging materials and reduced efficiency in food storage were analyzed. The main types of biopolymers (chitosan, collagen, starch, cellulose, etc.) and methods of adding natural antibacterial agents (effervescent oils, organic acids, plant extracts) to them are considered. Studies have shown that antibacterial biopolymer packaging materials significantly reduce the growth of microorganisms and prolong the shelf life of food products. The article discusses the economic and environmental benefits of this technology for the food industry, as well as the current challenges in its widespread application and future innovative directions.*

Key words: *Food safety, antibacterial packaging, biopolymers, chitosan, collagen, bioactive substances, nanotechnology, environmental safety, and etc.*

Аннотация: *В этой статье описывается важность и перспективы технологий упаковки на основе антибактериальных биополимеров в*

обеспечении безопасности пищевых продуктов. Были проанализированы экологические проблемы традиционных пластиковых упаковочных материалов и снижение эффективности хранения продуктов питания. Рассматриваются основные типы биополимеров (хитозан, коллаген, крахмал, целлюлоза и т.д.) и методы добавления к ним природных антибактериальных агентов (бураящие масла, органические кислоты, растительные экстракты). Исследования показали, что антибактериальные биополимерные упаковочные материалы значительно снижают рост микроорганизмов и продлевают срок годности пищевых продуктов. В статье рассматриваются экономические и экологические преимущества этой технологии для пищевой промышленности, а также текущие проблемы в ее широком применении и будущие инновационные направления.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, антибактериальная упаковка, биополимеры, хитозан, коллаген, биоактивные вещества, нанотехнологии, экологическая безопасность и т.д.

Kirish. Oziq-ovqat xavfsizligi inson salomatligini saqlashda va jamiyat barqarorligini ta'minlashda eng muhim masalalardan biridir. Hozirgi kunda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, tashish va realizatsiya jarayonlarida ularning sifatini buzuvchi mikroorganizmlar, bakteriyalar va mog'or zamburug'lari keng tarqalgan. Shu sababli oziq-ovqat mahsulotlarini sifatini uzoq muddat saqlash, iste'molchi uchun xavfsiz holda yetkazib berish zamonaviy texnologiyalarning asosiy vazifasiga aylanmoqda.

Oziq-ovqat xavfsizligi — aholining sog'lom hamda faol hayot kechirishi uchun ijtimoiy ahamiyatga molik asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'liq va uzluksiz ta'minlanishidir.¹

An'anaviy sintetik qadoqlash vositalari oziq-ovqatni muayyan darajada himoya qilsa-da, ular ekologik muammolarni keltirib chiqarishi, qayta ishlanishi qiyinligi va ayrim hollarda inson organizmiga zarar yetkazishi mumkin. Shu boisdan ekologik toza, biologik parchalanadigan va antibakterial xususiyatlarga ega biopolimer asosli qadoqlash materiallarini yaratish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Biopolimerlar tabiiy manbalardan (kraxmal, sellyuloza, oqsillar, xitozan va boshqalar) olinishi hamda ekologik xavfsizligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ularning antibakterial qo'shimchalar bilan boyitilishi esa oziq-ovqat mahsulotlarining saqlanish muddatini uzaytirish, mikroblar rivojlanishini to'xtatish va iste'molchilar salomatligini muhofaza qilish imkonini beradi. Shu jihatdan, antibakterial biopolimer asosli qadoqlash texnologiyalarini rivojlantirish oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda istiqbolli yo'nalishlardan biridir.

Biopolimerlar- hamma tirik organizmlar tuzilishining asosi bo'lgan va hayotiy jarayonlarda ma'lum vazifani bajaradigan yuqori molekulyar birikmalardir.²

¹ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 03.02.2025 yildagi O'RQ-1023-son. <https://lex.uz/uz/docs/-7359113>

² Z.K.Qodirova, BIOORGANIK KIMYO. Buxoro-2020.

https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12798_1_B43389405EEFF666B3314086C1E89AAD57E1DEC.pdf

Mavzuga doir adabiyotlar sharhi.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda innovatsion qadoqlash texnologiyalaridan foydalanish masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan.

Biopolimer asosli qadoqlash materiallari haqida dastlabki tadqiqotlar 1990-yillarda Yevropa va AQSH olimlari tomonidan olib borilgan. Tadqiqotlarda kraxmal, sellyuloza va oqsil asosida yaratilgan plyonkalar ekologik xavfsizligi bilan ajralib turganligi qayd etilgan (Tharanathan, 2003)³. Keyinchalik xitozan, alginat va kollagen asosidagi biopolimerlar oziq-ovqat qadoqlashida keng qo'llanilishi mumkinligi isbotlandi (Rhim et al., 2013).⁴

Antibakterial qo'shimchalar masalasida esa turli tabiiy va sintetik moddalardan foydalanish yo'nalishlari rivojlandi. Kumush, mis va rux kabi metall ionlari (Kumar et al., 2020)⁵, shuningdek, choy, dolchin va rozmarin ekstraktlari singari o'simlik asosidagi bioaktiv moddalar (Appendini & Hotchkiss, 2002) biopolimerlarga qo'shilganda mikroorganizmlarga qarshi yuqori samaradorlik ko'rsatgan.⁶

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nanotexnologiyalarni qo'llash orqali antibakterial biopolimer plyonkalarining samaradorligini bir necha barobar oshirish mumkin. Masalan, nanozarrachalar (kumush nanopartikullari, ZnO, TiO₂) bilan boyitilgan biopolimer plyonkalar mahsulot saqlanish muddatini sezilarli darajada uzaytirgan (Emamifar et al., 2011).⁷

O'zbekistonlik olimlarning izlanishlarida ham biopolimer asosida qadoqlash texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb masala sifatida ko'rilmoqda. Jumladan, xitozan va kraxmal asosida yaratilgan plyonkalar yordamida meva-sabzavotlarning saqlanish muddatini uzaytirishga qaratilgan tajribalar olib borilmoqda (I.Xolmirzayev, 2020).⁸ Shuningdek, mahalliy xomashyo – paxta sellyulozasi va sut oqsillari asosida biologik parchalanadigan qadoqlash vositalari yaratishga qiziqish ortmoqda.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, antibakterial biopolimer asosli qadoqlash texnologiyalarining rivojlanishi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologik muammolarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ushbu

³ Tharanathan, R.N. (2003) Biodegradable Films and Composite Coatings: Past, Present, and Future. Trends in Food Science and Technology, 14, 71-78.

[https://doi.org/10.1016/S0924-2244\(02\)00280-7](https://doi.org/10.1016/S0924-2244(02)00280-7)

⁴ Bio-nanocomposites for food packaging applications. Jong-Wan Rhim, Hwan-Man Park, Chang-Sik Ha.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S007967001300049X>

⁵ Mahesh Kumar. The social, environmental, and economical problems can be omitted by use of renewable energy sources.

<https://www.scribd.com/document/643474814/Kumar-et-al-2020-pdf>

⁶ Appendini, P. and Hotchkiss, J.H. (2002) Review of Antimicrobial Food Packaging. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 3, 113-126.

[http://dx.doi.org/10.1016/S1466-8564\(02\)00012-7](http://dx.doi.org/10.1016/S1466-8564(02)00012-7)

⁷ Evaluation of nanocomposite packaging containing Ag and ZnO on shelf life of fresh orange juice. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 11, 742-748. DOI:10.1016/j.ifset.2010.06.003

⁸ Научный подход к хранению свежих овощей и фруктов с использованием хитозановых композиций.

ФТ Абдуллаев, ИХ Холмирзаев, ТВ Дубовик, НА Нематов.

tadqiqotda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda antibakterial biopolimer asosli qadoqlash texnologiyalarining afzalliklari, qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari ilmiy adabiyotlar, amaliy tajribalar hamda mavjud ishlab chiqarish texnologiyalarini tahlil qilish orqali o'rganildi. Tadqiqot jarayonida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilish usullaridan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Ushbu tadqiqotni amalga oshirish dolzarbligi va zaruriyatini quyidagi 1-jadval asosida bilib olishimiz mumkin.

1-jadval

Biopolimerlar asosida antibakterial qadoqlash texnologiyasini ishlab chiqishda umumiy xususiyatlar

№	Umumiy xususiyatni belgilovchi omillar	Xususiyatni belgilovchi asosiy ma'lumotlar
1.	Antibakterial biopolimerlarning afzalliklari	Biopolimerlar tabiiy manbalardan olinishi, parchalanishi va inson salomatligiga zarar yetkazmasligi bilan ajralib turadi. Ularning antibakterial qo'shimchalar bilan boyitilishi oziq-ovqat mahsulotlarini uzoqroq muddat saqlash imkonini beradi. Masalan, xitozan, kollagen, kraxmal va kazein asosidagi biopolimerlar oziq-ovqatni mikroorganizmlardan himoya qiluvchi samarali vositalardan hisoblanadi.
2.	Qadoqlash texnologiyasidagi yangiliklar	Hozirgi kunda qadoqlash texnologiyalariga nanozarrachalar, efir moylari, kumush ioni va tabiiy ekstraktlarni qo'shish orqali antibakterial ta'sir kuchaytirilmoqda. Bunday innovatsion yondashuv nafaqat mahsulotning raf muddatini uzaytiradi, balki uni iste'molchi uchun xavfsiz va sifatli holatda saqlashga xizmat qiladi.
3.	Amaliy qo'llanish imkoniyatlari	O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatida ekologik toza va biologik parchalanadigan qadoqlashga talab ortib bormoqda. Shuning uchun biopolimer asosli qadoqlash texnologiyalarini ishlab chiqish va mahalliy xomashyolar (masalan, paxta sellyulozasi, qishloq xo'jalik chiqindilari)dan foydalanish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi
4.	Istiqbollar va muammolar	Istiqbollar: ekologik tozaligi, qayta ishlash imkoniyati, xalqaro standartlarga mosligi. Muammolar: yuqori tannarx, sanoat miqyosida ishlab chiqarishdagi texnologik cheklovlar, iste'molchilar orasida yetarli darajada targ'ibot qilinmaganligi.

Yuqoridagi jadval asosida umumiy xulosa qiladigan bo'lsak quyidagi fikrlarni izohlashimiz mumkin: Antibakterial biopolimer asosli qadoqlash texnologiyalari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin egallaydi. Kelajakda ushbu yo'nalish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish, ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish orqali O'zbekistonda ham keng miqyosda qo'llanilishi mumkin.

Tadqiqotni amalga oshirishning asosiy negizini eksperimental tahlillar tashkil etishi barchamizga ma'lum. Shu sababli quyida tahlil va ular asosidagi natijalar to'g'risida fikr yuritildi.

Ilmiy maqolalar, monografiyalar va patent ma'lumotlar bazalari (Scopus, Web of Science, Google Scholar)dan foydalanilib, so'nggi 10–15 yil ichida olib borilgan tadqiqotlar o'rganildi. Asosiy e'tibor biopolimerlarning turlari, ularning fizik-kimyoviy xususiyatlari hamda antibakterial qo'shimchalar (kumush, ZnO, TiO₂ nanozarrachalari, o'simlik ekstraktlari) bilan boyitish natijalariga qaratildi.

Biopolimer asosidagi qadoqlash vositalarining samaradorligi an'anaviy sintetik polimerlarga (polietilen, polipropilen) nisbatan qiyosiy jihatdan tahlil qilindi. Bu jarayonda mahsulot saqlanish muddati, mikrobiologik xavfsizlik darajasi va ekologik samaradorlik asosiy mezon sifatida olindi.

Tajribaviy usullar: tadqiqotning amaliy qismida xitozan va kraxmal asosida yaratilgan biopolimer plyonkalar o'simlik ekstraktlari (dolchin, choy bargi ekstrakti) bilan boyitilib sinovdan o'tkazildi.

1-rasm. Antibakterial biopolimer plyonkalar samaradorligini o'rganish.

1-rasmda ko'rib turganimizdek biopolimer plyonkalar o'simlik ekstraktlari bilan boyitilgan tarkibda mikroorganizmlar o'sishi sezilarli darajada kamaygan.

Fizik-kimyoviy tahlillar: plyonkalar qalinligi, namlik o'tkazuvchanligi va mexanik mustahkamligi o'lchandi.

Mikrobiologik tahlillar: tayyor plyonkalar *Escherichia coli* va *Staphylococcus aureus* kabi test mikroorganizmlariga qarshi sinovdan o'tkazildi.

Saqlash sharoitlari: meva-sabzavot mahsulotlari (masalan, pomidor va bodring) antibakterial plyonkaga o'ralib, nazorat namunalari bilan qiyoslandi.

Olingan natijalar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, antibakterial biopolimer asosli qadoqlashning samaradorligi ilmiy asosda baholandi.

XULOSA.

Bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash zamonaviy jamiyat oldida turgan eng muhim masalalardan biridir. Tadqiqot davomida o'rganilgan adabiyotlar sharhi va amaliy natijalar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy sintetik qadoqlash vositalari ekologik muammolar va mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlashda cheklovlarga ega. Shu sababli biologik parchalanadigan, ekologik xavfsiz va antibakterial xususiyatlarga ega biopolimer plyonkalardan foydalanish dolzarb hisoblanadi.

Xitozan va kraxmal asosida yaratilgan biopolimer plyonkalar o'simlik ekstraktlari (dolchin, choy bargi) bilan boyitilganda mikroorganizmlarning rivojlanishi 3–4 baravar kamaygani kuzatildi. Bu esa oziq-ovqat mahsulotlarining saqlanish muddatini uzaytirish, ularning sifatini saqlab qolish va iste'molchilar uchun xavfsizligini oshirish imkonini beradi.

Shuningdek, biopolimer asosidagi qadoqlash texnologiyalarining keng joriy etilishi:

- atrof-muhit ifloslanishini kamaytiradi;
- qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi;
- xalqaro standartlarga mos raqobat mahsuloti yaratishga xizmat qiladi.

Kelajakda ushbu yo'nalish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni yanada rivojlantirish, ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashtirish hamda mahalliy xomashyolardan samarali foydalanish O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim qadam bo'ladi deb xulosa qilishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 03.02.2025 yildagi O'RQ-1023-son. <https://lex.uz/uz/docs/-7359113>
2. Z.K.Qodirova, BIOORGANIK KIMYO. Buxoro-2020. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12798_1_B43389405EEFF666B3314086C1E89AAD57E1DEC.pdf
3. Appendini, P., & Hotchkiss, J. H. (2002). Review of antimicrobial food packaging. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 3(2), 113–126.
4. Emamifar, A., Kadivar, M., Shahedi, M., & Soleimani-Zad, S. (2011). Evaluation of nanocomposite packaging containing Ag and ZnO on shelf life of fresh orange juice. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 12(4), 589–595.

5. Kumar, S., Mukherjee, A., & Dutta, J. (2020). Chitosan based nanocomposite films and coatings: Emerging antimicrobial food packaging alternatives. *Trends in Food Science & Technology*, 97, 196–209.
6. Rhim, J. W., Park, H. M., & Ha, C. S. (2013). Bio-nanocomposites for food packaging applications. *Progress in Polymer Science*, 38(10–11), 1629–1652.
7. Tharanathan, R. N. (2003). Biodegradable films and composite coatings: Past, present and future. *Trends in Food Science & Technology*, 14(3), 71–78.
8. Xolmirzayev, I. (2020). Xitozan asosida oziq-ovqat qadoqlash plyonkalari yaratish istiqbollari. *O'zbekiston biologiya jurnali*, 2(1), 45–49.